

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ибрагимова Шахзода Шерали кизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

GLUCYRRHIZA GLABRA L.- ШИРИНМИЯ (ЧУЧУКМИЯ)НИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-APREL